

**O‘ZBEK KURASHINING KELIB CHIQUISH TARIXI VA RIVOJLANISH
BOSQICHLARI**
**ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОЙ
БОРЬБЫ**
**HISTORY OF THE ORIGIN AND STAGES OF DEVELOPMENT OF UZBEK
WRESTLING**

Farmonov Azat Choriyevich

Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti

Maktabgacha ta’lim va sport kafedrası o‘qituvchisi

farmonovazatchoriyevich1995@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada o‘zbek milliy kurashi, uning rivojlanish tarixi, tarixiy taraqqiyoti, milliy sport turi sifatidagi rivojlanish bosqichlari, o‘zbek sportidagi o‘rni, ahamiyati haqida bayon qilingan. Shuningdek, milliy kurash sifatida o‘zbek kurashining qonun qoidalari xususida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: sport, sport turlari, milliy sport o‘yinlari, milliy o‘yinlar, kurash turlari, rivojlanish bosqichlari, milliy kurash, o‘zbek kurashi,

Аннотация: В данной статье описывается история узбекской национальной борьбы, ее историческое развитие, этапы развития как национального вида спорта, ее роль и значение в узбекском спорте. Также описаны правовые нормы узбекской борьбы как национальной борьбы.

Ключевые слова: спорт, виды спорта, национальные спортивные игры, национальные игры, виды борьбы, этапы развития, национальная борьба, узбекская борьба.

Abstract: This article describes the history of Uzbek national wrestling, its historical development, stages of development as a national sport, its role and importance in Uzbek sports. Also, the legal regulations of Uzbek wrestling as a national wrestling are described.

Key words: sport, types of sports, national sports games, national games, types of wrestling, stages of development, national wrestling, Uzbek wrestling.

Dunyodagi har bir millatning o‘z milliy kurashi bo‘lganidek, O‘zbeklarning ham milliy kurashlari mavjud. O‘zbek xalqining uzoq tarixiga ega bo‘lgan milliy sport turi kurash asrlar davomida rivojlanib, kishilarga zavq-shavq baxsh etib, mardlarning maydoniga mahoratini, matonatini namoyish etib kelmoqda. O‘sha vaqtlarda kurash tushuvchi polvonlarning turli munosabatlar bilan o‘tkazilgan xalq sayillarida chiqishlari eng qiziqarli va jozibali edi. Milliy kurashimiz asrlardan-asrlarga o‘tib,

bugungi kunimizgacha yetib kelgan, Eron, Turkiya, Yunoniston, Hindiston singari mamlakatlarga ham asrlar davomida keng tarqalib, o‘zbek xalqining ori bo‘lgan.

Milliy kurash temuriylar zamonida ham va undan keyingi davrlarda ham xalqning sevimli sport turlaridan bo‘lib kelgan va kelmoqda. Kurash sohasida olamga dong taratgan o‘zbek polvonlari tarixda o‘chmas iz qoldirdilar. Bunday kurashchilar nomiga “polvon”, “pahlavon” so‘zlarini qo‘yib aytish odat tusiga kirib, ularni yanada salobatliroq qilib ko‘rsatardi.

Vengriyalik yozuvchi L.Kunning “Umumiy jismoniy tarbiya madaniyati va sport” nomli kitobida kurashlarning uzoq tarixga ega ekanligi aytilgan. Mazkur sport turi bilan Eron, Turkiya, Hindiston, Markaziy Osiyo, ya’ni Turon singari qadimiy davlatlarda xalqimiz shug‘ullangan. Venger yozuvchisi L.Kun o‘z kitobida Qadimgi Mesopotamiya yeridan topilgan bronzadan qilingan ikki odamning kurashga tushayotgan haykalchalari kurashning qadimiy ekanligidan dalolat beradi..

Turli xalqlarda turli tarixiy davrda o‘ziga xos sportcha kurash mavjud bo‘lib, unda milliy urf-odatlar va madaniyatning o‘ziga xos xususiyatlari aks etar edi. O‘zbekistonning etnografiyasi va arxeologiyasiga oid ko‘p sonli materiallar, bizdagi va ellardagi olimlarning qadimgi tarix va o‘rta asrlar tarixiga doir asarlari, og‘zaki xalq ijodi o‘zbek xalqining ko‘p asrlar davomida o‘ziga xos jismoniy tarbiya tizimini yaratganligidan dalolat beradi. Harakatli o‘yinlar, harbiy mashqlar, otda o‘ynaladigan bir necha o‘yin turlari, poyga va kurash, bu tizimning vositalaridan biri sifatida hozirgi kungacha yetib kelgan. Xalq jismoniy tarbiya tizimining hamma turlari ichida milliy kurash hanuzga qadar o‘zbek xalqi orasida keng tarqalgan. O‘zbek kurashga mustaqilligimizdan so‘ng alohida e’tibor qaratilmoqda. Yosh avlodning ajdodlar an’analariga hamoxang holda har qanday kurashda mardlarcha shijoat bilan ko‘ksini tog‘ tutib pahlavonlik namunalari ko‘rsatish esa uning o‘zbekona g‘ururi va g‘ayratidan dalolatdir. Umuman olganda Kurash — sport turi, belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurashish san’ati ko‘p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma’lum. Kurash ayniqsa Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan doimiy o‘rin olib kelgan. Milliy kurashning xilma-xil ko‘rinishlari Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg‘oniston, Rossiya, O‘zbekiston, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog‘iston va boshqa mamlakatlarda mavjud. Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII asr oxiri — XIX asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yil Xalqaro havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi (hozir unga 144 mamlakat, O‘zbekiston 1993-yildan a’zo). Xalqaro maydonda sport kurashining yunonrim kurashi, erkin kurash, duzyudo, sambo va boshqa turlari keng tarqalgan. Keyingi yillarda o‘zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olina boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biri hisoblanadi. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan

shugullanishga ruxsat etiladi. Kurash azaldan o‘zbek turmush tarzining uzviy qismi bo‘lganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qo‘lyozmalar tasdiqlaydi. Qadimgi Baqtriya (O‘zbekiston janubi) hududidan topilgan jez davriga oid silindrsimon sopol idishda ikki polvon va ulardan biri ikkinchisini chalayotgani tasvirlangan. Shu davrga mansub boshqa arxeologik topilmada esa polvonlarning Kurash usullarini namoyish qilayotgani aks ettirilgan. Bu noyob topilmalar miloddan 1,5 ming yil ilgari ham kurash ajdodlarimiz turmush tarzining bir qismi bo‘lganidan dalolat beradi. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian (II-III asr) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr kechirgan sak qabilasi qizlari o‘zlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar. Keyinchalik qizlar kuyovni shart qo‘yish yo‘li bilan aniqlashgan va bu shartda kurash musobaqasi bo‘lgan. Bunga o‘zbek xalq qahramonlik dostoni — „Alpomish“dagi Barchin shartlarini misol qilib ko‘rsatish mumkin. Ulardan biri ikki kurashuvchining biri o‘z raqibining belbog‘idan ushlab o‘ziga tortadi, shu bilan birga o‘z raqibidan qutulishning chorasini qiladi. Bu ta’rif zamonaviy Kurash qoidalariga yaqindir. Shuningdek, Mahmud Qoshg‘ariyning „Devonu lug‘otit turk“, Alisher Navoiyning „Hamsa“, „Holoti Pahlavon Muhammad“, Zayniddin Vosifiyning „Badoye’ ul-vaqoye“, Husayn Voiz Koshifiyning „Futuvvatnomai sultoni“, Zahiriddin Muhammad Boburning „Boburnoma“ asarida kurash haqida qimmatli ma’lumotlar bor. IX-XVI asrlarda kurash xalq o‘rtasida keng ommalashgan. Shu davrda Pahlavon Mahmud, Sodiq polvon kabilar kurash dovrug‘ini oshirishgan.

Kurashning ana shu turida shuhrat qozonishgan (19-asr oxiri — 20-asr boshi). Chorizm istilosi va sho‘rolar davrida o‘zbek milliy kurashini xalq turmush tarzidan sun’iy ravishda siqib chiqarishga harakat qilindi. 20-asrning 90-yillari oxiriga kelib bu urinishlarga barham berildi. 1991-yilda kurashchilar sulolasi vakili, bir necha kurash turlari bo‘yicha xalqaro miqyosda sport ustasi Komil Yusupov o‘zbekcha kurashning xalqaro andozalarga moslangan quyidagi qoidalarini ishlab chiqdi: kurash tushuvchilar 14 x 14 m dan 16x 16 m gacha bo‘lgan, chetroq qismi qizil rangli „xavfli chiziq“ bilan belgilangan ko‘k-yashil tusli kurash gilamida tik turgan holatda bellashadilar. G‘olib ishlatilgan usullar va maydondagi xatti-harakatlariga qo‘yiladigan baholarga qarab aniqlanadi. Kurashda bo‘g‘ish, raqibga og‘riq beruvchi usullar qo‘llashga ruxsat etilmaydi, kurashuvchilarning biri ko‘k, ikkinchisi yashil rangli yaktak (ayollar yaktak ichidan oq rangli futbolka) kiyadi, belga eni 4—5 sm li tasma (belbog‘) bog‘lanadi, erkaqlar 60, 66, 73, 81, 90, 100 kg va 100 kg dan ziyod, ayollar 48, 52, 57, 63, 70, 78 va 78 kg dan ziyod vazn toifalarida kurashadilar (bolalar, o‘smirlar, o‘spirinlar, yoshi ulug‘lar va qizlar musobaqalarida ham yosh xususiyatlari hisobga olingan holda vazn toifalari belgilanadi). Ishlatilgan usullarga bajarilishiga mos ravishda „chala“, „yonbosh“, „halol“ baholari, qoidaga zid harakatlarga esa „tanbeh“, „dakki“, „g‘irrom“ jazolari beriladi. Kurashuvchi „halol“ bahosini olsa (yoki raqibi „g‘irrom“ bilan jazolansa) bu uning g‘alabasini bildiradi.

Ikki bor „yonbosh“ bahosini olish (yoki raqibining ikki bor „dakki“ deya jazolanishi) ham g‘alabani anglatadi. „Chala“ baholari hisobga olib boriladi va h. k. Bahrlar tengligida oxirgi baho olgan kurashchiga g‘alaba beriladi, kurashchilarning baho va jazolari soni teng holatda baho ustunlikka ega bo‘ladi, jazolar soni teng bo‘lsa oxirgi jazo olgan mag‘lub hisoblanadi, agar barchasi teng (yoki baho va jazo olinmagan) bo‘lsa, g‘olib hakamlarning ko‘pchilik ovozigga ko‘ra e‘lon qilinadi.

Mustaqillik yillarida, 1992-yilda O‘zbekistonda kurash federatsiyasi, 2001-yilda O‘zbekistonda belbog‘li kurash federatsiyasi tuzildi. 1998-yil sentabrda Toshkentda 28 davlat (AQSH, Boliviya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, Rossiya, O‘zbekiston, Yaponiya va h.k.) vakillari Xalqaro kurash assotsiatsiyasi (IKA) muassislari bo‘lishdi va shu munosabat bilan bu yerda o‘zbekcha kurash bo‘yicha yirik xalqaro musobaqa o‘tkazildi. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining „Xalqaro kurash assotsiatsiyasini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida“gi farmoni (1999-yil 1-fevral) o‘zbek milliy kurashining yanada rivojlanishiga turtki bo‘ldi. O‘sha yili Toshkentda o‘zbekcha kurash bo‘yicha birinchi jahon chempionati, Rossiyaning Bryansk shahrida ayollar o‘rtasida xalqaro musobaqa bo‘lib o‘tdi. IKA qoshida Xalqaro kurash akademiyasi, Butun jahon kurashni rivojlantirish jamg‘armasi tuzildi, assotsiatsiya muassisligida „Kurash“ jur. ta‘sis qilindi. Adabiy-badiiy, ijtimoiy-publitsistik, axborot-reklama yo‘nalishidagi bu jur. Toshkentda 1999-yil oktabr oyidan buyon nashr etiladi.

2000-yil O‘zbekistonda kurash oyliqi o‘tkazildi. Bu oylik davomida 2 mln.ga yaqin kishi kurash gilamiga chiqdi. Buyuk Britaniyada IKA faxriy prezidenti Islom Karimov nomidagi an’anaviy xalqaro musobaqaga asos solindi. 2001-yildan Xalqaro kurash instituti (Toshkentda) faoliyat ko‘rsata boshladi. IKA ga 66 ta milliy federatsiya a‘zo bo‘lib kirdi (2003). Yevropa, Osiyo, Panamerika va Okeaniya kurash konfederatsiyalari tuzildi. Hozirgi paytda o‘zbekcha kurash bilan xorijiy mamlakatlarda 600 mingdan ziyod kishi shug‘ullanadi. Kurashning bu turi bo‘yicha jahon, qita va mamlakatlar chempionatlari hamda birinchshtiklari, O‘zbekistonda at Termiziy, Pahlavon Mahmud xotirasiga bag‘ishlangan va boshqa ko‘plab xalqaro musobaqalar muntazam o‘tkaziladi. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda 22 ta olimpiada o‘rinbosarlari maktabi, 37 ta bolalar o‘smirlar sport maktabi va 206 ta kurash maktabida sportning bu turi bo‘yicha o‘quvchilarga tahsil beriladi. Oliy o‘quv yurtlarida 100 dan ortiq kurash to‘garaklari faoliyat ko‘rsatadi. Osiyo olimpiya kengashi 2003-yilda kurashning bu turini Osiyo o‘yinlari dasturiga kiritdi. Kurash bo‘yicha o‘tkazilidigan jahon chempionatlarida Bahrom Anazov, Isoq Axmedov, Maxtumquli Mahmudov, Kamol Murodov, Toshtemir Muhammadiyev, Akobir Qurbonov (O‘zbekiston), Kubashxonim Elknur, Selim Totar o‘g‘li (Turkiya), Aleksandr Katsuragi, Karlos Xonorato (Braziliya), Pavel Melananets (Polsha), Xiroyoshi Kashimoto (Yaponiya) va boshqa golib chiqdilar va sovrindor bo‘ldilar.

Xulosa qilib aytganda O‘zbek milliy kurashi asrlar davomida vujudga kelib taraqqiy etdi. Ko‘pgina polvonlarning yetishib chiqishiga turtki bo‘lgan mazkur sport turi bugungi kunda o‘zbek xalqini dunyoga tanilishiga xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Атаев А.К. “Правило по национальной борьбе кураш”. Tashkent. 1979
2. Абдуллаев И. “Национальные виды спорта” Махачкала, 1982.
3. Atoev A. Kurash. T. O‘qituvchi, 1987.
4. Спортивно-массовая работа. Атаев А. К. Tashkent 1992.
5. Yusupov K.T. Kurash musobaqalarining umumiy qoidalari. T. 1998.
6. Saxabutdinov M.M., Shayxutdinov A.Sh., Vozin.A.A., Axmetxanov R.P., Спортивная борьба на поясах. Правила соревнований. Москва 2005.
7. Salomov R. S. “Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari”. – T.: 2005.
8. Goncharova O.V. “Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish” T.: 2005.
9. Mo‘minov A. Kurash, T., 1999;
10. Исломов Э. Ю., Хамроев Б. Х., Сафаров Д. З. У. Управление воспитанием юного спортсмена во время занятий физическими упражнениями и на тренировке //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 20 (104). – С. 16-19.
11. Сафаров Д. З. Ў., Хамроев Б. Х. ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ГИМНАСТИКА ДАРСЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЎҚИТИШИ САМАРАДОРЛИГИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 297-301.
12. Safarov D. Z. O. G. L., Nazarova N. E., Sadriddinova D. H. Q. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1498-1505.
13. Сафаров Д. З. У. Квалификация уровня спортивного, акробатического, аэробного гимнастики //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1025-1031.
14. Сафаров Д. З., Хамроев Б. Х., Мавлонов М. М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИКЕ //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 14 (139). – С. 54-56.
15. Hamroyev B. X., Safarov D. Z. O. G. L. BELBOG‘LI KURASHCHINING FUNKSIONAL QOBILİYATI OSHIRISH YO ‘LLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 291-296.